

Rapporto Tecnico

Test di trasmissione di segnali con FreeWave Radio Evaluation Kit e integrazione con un ricevitore GNSS RTK

Autori: Roberta Ferretti, Gabriele Bruzzone – CNR INM Genova

Version 0.9 - 25th January 2024

1. Motivazioni

Nell'ambito del progetto Modular Alpine Robotic MOnitoring Tools (MARMOT – PRIN2022), che si propone di creare un nuovo paradigma per la robotica alpina sviluppando il primo prototipo di una piattaforma robotica appositamente progettata per operare nei laghi di alta montagna, si prevede di effettuare test in ambienti alpini critici e spesso difficilmente raggiungibili. E' sorta, così, la necessità di realizzare un sistema di trasmissione di segnali via radio in grado di comunicare a grande distanza e anche in presenza di eventuali ostacoli che richiedono l'uso di ripetitori del segnale.

A tal fine, si è identificato il **FreeWave Radio Evaluation Kit** come possibile soluzione e sono stati fatti dei test preliminari in laboratorio per verificare che la soluzione scelta sia adeguata allo scopo.

Come primo esempio di trasmissione di segnale via radio si è testata la possibilità di inviare da una stazione *Master* delle correzioni RTCM (Radio Technical Commission for Maritime), ricevute via internet tramite protocollo NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol), ad una stazione *Slave* a cui era connesso un ricevitore GNSS U Blox ZED F9P in grado così di ottenere un posizionamento RTK (real time kinematics) in real-time. Sono stati fatti anche test inserendo un *Repeater* tra il *Master* e lo *Slave*, per simulare il caso reale di trasmissione via radio di segnali con ostacoli.

La strumentazione utilizzata, il set-up sperimentale e i test effettuati in laboratorio sono descritti in dettaglio nei seguenti paragrafi.

2. Descrizione della strumentazione e del set-up sperimentale

2.1 FreeWave Radio Evaluation Kit

Il kit delle radio FreeWave utilizzate (www.freewave.com) è costituito da due moduli radio a 2.4 GHz, montati sul *evaluation board* con connettore di alimentazione jack a cilindro (2,1/5,5 mm) e porta RS-232 DE-9F, come mostrato in Figura 1. Per la banda a 2,4 GHz viene utilizzata la radio GXM-T14 modello MM24T14-G.

Figura 1. FreeWave Radio Evaluation Kit

Nel dettaglio, l'*evaluation kit* contiene:

- Due moduli radio montati sul *evaluation board*
- Due antenne *whip stub* (a frusta)
- Due adattatori di alimentazione CA.
- Due cavi RS-232 diritti
- Un cavo di programmazione
- Un connettore loopback DE-9

Ciascun modulo radio, come detto, è montato su un *evaluation board* con alimentatore e RS-232 level shifter. Di seguito sono elencate le caratteristiche del board:

- Dimensioni: 137 mm x 52 mm x 40 mm (con distanziatori, 15 mm senza)
- Peso (con modulo radio): 75 g (con distanziatori, 65 g senza)
- Peso dell'antenna 2,4 GHz: 25 g
- Connettore dell'antenna: SMA
- Ingresso alimentazione: da 6 a 30 V DC (jack cilindrico 2,1/5,5 mm)
- Interfaccia dati: RS-232 (DE-9F)
- Dimensioni della vite dei distanziatori: filettatura standard #2-56

Ciascun modulo radio può essere impostato per funzionare da *Master, Slave o Repeater*. Per i test che prevedevano l'uso di un *Repeater*, è stato utilizzato un terzo modulo radio FreeWave a 2,4 GHz identico a quelli precedentemente descritti.

2.2 Ricevitore GNSS e Antenna multibanda L1/L2

Per il primo test sperimentale di trasmissione via radio di un segnale si è utilizzata come caso d'uso la trasmissione di correzioni RTCM, ricevute via internet tramite protocollo NTRIP, ad un ricevitore GNSS per ottenere un posizionamento RTK in real-time.

Nello specifico, il ricevitore utilizzato è SparkFun GPS-RTK2 Board - ZED-F9P a cui è stata connessa l'antenna GNSS L1/L2 Multi-Band Magnetic Mount Antenna ANN-MB-00.

Il GPS-RTK2 ZED-F9P ha cinque porte di comunicazione che sono tutte attive contemporaneamente: USB-C (che viene considerata una porta COM), UART1 (con TTL da 3,3 V), UART2 per la ricezione RTCM (con TTL da 3,3 V), I2C (tramite due connettori Qwiic o broken out pins) e SPI.

L'antenna multibanda GNSS ANN-MB-00 è progettata per ricevere sia le classiche bande GPS L1 che quelle L2. È stata appositamente progettata per funzionare in associazione ai moduli U-blox F9, incluso il modulo ZED-F9P, e fornisce una soluzione multibanda veloce, facile e affidabile, ma può comunque essere utilizzato con qualsiasi ricevitore GPS/GNSS che possa beneficiare della tecnologia in doppia ricezione L1/L2.

Nella seguente Figura sono mostrati il ricevitore GNSS (fronte e retro, riquadro a sinistra) e l'antenna (riquadro a destra, immagini non in scala).

Figura 2. Ricevitore GNSS SparkFun GPS-RTK2 Board - ZED-F9P (fronte e retro, riquadro a sinistra) a cui è stata connessa l'antenna GNSS L1/L2 Multi-Band Magnetic Mount Antenna ANN-MB-00 (riquadro a destra). Immagini non in scala.

3. Set-up sperimentale e realizzazione dei test

Per la realizzazione dei test in laboratorio sono stati preparati tre kit costituita di una batteria a 24 V per l'alimentazione dei *board* con i moduli radio (*Master, Slave, Repeater*), i *board* con moduli radio e le relative antenne, i cavi per il collegamento seriale RS-232 dei *board* con il PC. Le radio devono essere configurate correttamente prima di utilizzarle all'interno di una rete di trasmissione Point-to-Multipoint come quella che si intende usare durante i test. La configurazione può essere fatta utilizzando un semplice programma da terminale via seriale, come ad esempio **CoolTerm**.

Per la configurazione, le radio devono essere collegate al computer tramite la porta RS-232 utilizzando un cavo RS-232 diretto. Dato che sul computer non è presente una porta RS-232, si è utilizzato un adattatore da USB a RS-232.

Figura 3. Radio in programming mode

Per impostare la radio in modalità di programmazione si devono compiere i seguenti passaggi:

- Collegare l'antenna alla scheda radio. La radio non deve mai essere alimentata senza l'antenna collegata.
- Collegare la porta RS-232 della radio al PC, utilizzare un adattatore da USB a RS-232 se necessario
- Accendere la radio
- Aprire il programma terminale e configurare i parametri della porta su **19200** bps, 8 bit, nessuna parità, 1 bit di stop, nessun controllo di flusso.
- In CoolTerm, fare clic sul pulsante Opzioni, impostare i parametri, quindi fare clic sul pulsante Connetti.
- Premere il pulsante di programmazione della radio situato accanto all'ingresso di alimentazione sulla scheda radio (vedere Fig. 3). Tutti e tre i LED sulla scheda dovrebbero essere verdi fissi e sullo schermo del terminale verrà presentato il seguente menu:

Figura 4. Main menù della modalità "programming" sul terminale di CoolTerm

3.1 Point-to-MultiPoint network set-up con Master – Slave

Il primo test è stato effettuato impostando una radio come *Master* per la trasmissione delle correzioni RTCM da una Base verso un Rover che sarà quindi impostato come radio *Slave*.

3.1.1 Set up della radio Master Point-to-MultiPoint

Seguire questi passaggi per programmare la radio come trasmettitore delle correzioni della stazione base RTK. Questa radio funzionerà come **master Point-to-MultiPoint**. Sarà in grado di trasmettere correzioni a più rover contemporaneamente.

Accedere alla modalità di programmazione radio come descritto nel paragrafo precedente

- Premere 0 (**Set Operation Mode**)
 - Premere 2 (**Point to MultiPoint Master**)
 - Premere Esc per tornare al menu principale
- Premere 1 (**Set Baud Rate**)
 - Premere 1 (115.200)
 - Premere Esc per tornare al menu principale
- Premere 5 (**Edit MultiPoint Parameters**)
 - Premere 0 (**Number Repeaters**)
 - Premere 0
 - Premere 1 (**Master Packet Repeat**)
 - Premere 0
 - Premere 2 (**Max Slave Retry**)
 - Premere 0
 - Premere 6 (**Network ID**)
 - Immettere il valore dell'ID di rete desiderato nell'intervallo da 0 a 4095 tranne 255 e premere Invio (il valore 255 abiliterà **Call Book** invece del **Network ID**). Si consiglia di utilizzare le ultime quattro (se inferiori a 4095) cifre del numero radio della stazione base come ID di rete.
NOTA: usare sempre quattro cifre, eventualmente mettendo uno zero davanti! In questo caso la Network ID usata è **0502**
 - Premere Esc per tornare al menu principale
- Facoltativamente, per modificare la potenza della radio, premere 3 (**Edit Radio Transmission Characteristics**)
 - Premere 5 (**RF Xmit Power**)
 - Sulla radio a 2,4 GHz si può inserire il livello di potenza desiderato in dBm (20 dBm = 0,1 W, 27 dBm = 0,5 W).
Per l'esecuzione dei test in laboratorio si è scelto di usare una potenza di 0 dBm. Finiti i test, essa è stata nuovamente riportata al suo valore massimo, pari a 27 dBm
 - Premere Esc per tornare al menu principale
- Premere **Esc** per uscire dalla configurazione

Spegnere la radio alla fine della configurazione. Le impostazioni vengono salvate nella memoria non volatile della radio e la radio è pronta per il funzionamento come *Master*.

3.1.2 Set up della radio Slave Point-to-MultiPoint

Seguire questi passaggi per programmare la radio come ricevitore di correzioni RTK. Questa radio funzionerà come **slave Point-to-MultiPoint**.

Accedere alla modalità di programmazione radio come descritto nel paragrafo precedente

- Premere 0 (**Set Operation Mode**)
 - Premere 3 (**Point to MultiPoint Slave**)
 - Premere Esc per tornare al menu principale
- Premere 1 (**Set Baud Rate**)
 - Premere 1 (115.200)
 - Premere Esc per tornare al menu principale
- Premere 5 (**Edit MultiPoint Parameters**)
 - Premere 0 (**Number Repeaters**)
 - Premere 0
 - Premere 1 (**Master Packet Repeat**)
 - Premere 0
 - Premere 2 (**Max Slave Retry**)
 - Premere 1
NOTA: se non è richiesta la trasmissione dal rover alla base, impostare Max Slave Retry su 0)
 - Premere 3 (**Retry Odds**)
 - Premere 0
 - Premere 6 (**Network ID**)
 - Immettere lo STESSO valore dell'ID di rete inserito durante la programmazione della radio *Master*. In questo caso la Network ID usata è **0502**
NOTA: usare sempre quattro cifre, eventualmente mettendo uno zero davanti! Premere Esc per tornare al menu principale
- Facoltativamente, per modificare la potenza della radio, premere 3 (**Edit Radio Transmission Characteristics**)
 - Premere 5 (**RF Xmit Power**)
 - Sulla radio a 2,4 GHz si può inserire il livello di potenza desiderato in dBm (20 dBm = 0,1 W, 27 dBm = 0,5 W).
Per l'esecuzione dei test in laboratorio si è scelto di usare una potenza di 0 dBm. Finiti i test, essa è stata nuovamente riportata al suo valore massimo, pari a 27 dBm
 - Premere Esc per tornare al menu principale
- Premere **Esc** per uscire dalla configurazione

Spegnere la radio alla fine della configurazione. Le impostazioni vengono salvate nella memoria non volatile della radio e la radio è pronta per il funzionamento come *Slave*.

3.1.3 “Golden Settings” di una rete

Affinché le radio possano comunicare con altre radio nella stessa rete, occorre verificare che le seguenti cinque impostazioni, dette “**Golden Settings**”, corrispondano su **tutte le radio** facenti parte della rete. Esse sono:

- Frequency Key
- Max Packet Size
- Min Packet Size
- RF Data Rate
- Network ID

Se una qualsiasi di queste impostazioni non corrisponde, le radio non si collegheranno. In questo caso specifico, i valori utilizzati per *Master* e *Slave* della rete sono:

Network id 0502

- (0) FreqKey 5
- (1) Max Packet Size 9
- (2) Min Packet Size 1
- (3) Xmit Rate 1
- (4) RF Data Rate 2
- (5) RF Xmit Power 27 dBm
- (6) Slave Security 0
- (7) RTS to CTS 0
- (8) Retry Time Out 255
- (9) Lowpower Mode 0
- (A) High Noise 0
- (B) MCU Speed 0
- (C) RemoteLED 0
- (D)
- (E)
- (F) CRC Bypass Off
- (Esc) Exit to Main Menu

3.1.4 Test di comunicazione Point-to-MultiPoint network Master – Slave

Una volta terminate le configurazioni, per verificare che esse siano state effettuate correttamente, si sono accese le radio e si è provato a fare un test di comunicazione.

Una prima indicazione del corretto set up è dato dalle indicazioni luminose dei LED presenti sulle radio. In particolare, se le radio sono state configurate correttamente, i LED dovrebbero illuminarsi come mostrato nella tabella seguente.

	CD	TX	CTS
Master		off	
Slave			

Tabella 1. Indicatori LED delle radio in configurazione Master – Slave

Dopo aver verificato che i LED fossero come in tabella 1, si è provato a fare una trasmissione di segnale via radio. Sia il *Master* sia lo *Slave* son stati collegati via seriale RS232 ad un PC mediante un adattatore seriale/USB dotato di due porte.

Utilizzando un programma, come ad esempio Termite, si sono aperti due terminali:

Terminale1: Master (COM7, 115200)

Terminale2: Slave (COM8, 115200)

Scrivendo una parola o un numero sul terminale del *Master* e premendo invio, si vedeva comparire lo stesso messaggio sul terminale dello *Slave*. Dato che è stata abilitata anche la comunicazione tra *Slave* e *Master*, scrivendo un messaggio sul terminale dello *Slave* e premendo invio, si vedeva correttamente comparire lo stesso messaggio sul terminale del *Master*.

Lo step successivo dei test prevedeva la trasmissione da *Master* a *Slave* via radio di correzioni RTCM, ricevute via internet tramite protocollo NTRIP collegato al Caster del servizio di posizionamento offerto da Regione Liguria.

Il setup è lo stesso del caso precedente e cioè le due radio connesse via seriale al pc. La differenza rispetto a prima è che ora occorre usare un programma NTRIP Client che sia in grado di connettersi al Caster di Regione Liguria (81.23.86.70:2101) e acquisire le correzioni RTCM (NEAR3) da inviare poi via seriale alla radio *Master* (COM7, in questo esempio).

In questo test è stato utilizzato il Lefebure NTRIP Client (Fig. 5) con le seguenti impostazioni:

Serial port: COM7 (radio Master)

Baudrate 115200

NTRIP Stream: NEAR3

Figura 5. Lefebure NTRIP Client window per il setup dei parametri di connessione al Caster (NTRIP stream menù) e alla radio Master (Serial Port Menù)

Per verificare che la radio *Slave* ricevesse correttamente i messaggi RTCM inviati dalla radio *Master* si è utilizzato RTKlib collegato alla porta seriale della radio *Slave* (COM8 in questo esempio). Questo programma è in grado di convertire i messaggi binari RTCM in messaggi ASCII permettendo così la verifica della corretta trasmissione e ricezione via radio.

Il prossimo step dei test prevederà la connessione alla radio *Slave* del ricevitore GNSS ZED-F9P in grado di integrare le correzioni RTCM per il calcolo della posizione RTK con precisioni centimetriche.

Per fare questo test, però, occorre uno step preliminare di set up del ricevitore ZED F9P che esula dallo scopo specifico di questo technical report ma che, essendo necessario, verrà trattato in un paragrafo dedicato in appendice al TR.

3.2 Point-to-MultiPoint network set-up con Master – Repeater - Slave

La seconda fase di test prevedeva la simulazione di una situazione in cui *Master* e *Slave* hanno ostacoli che rendono impossibile la trasmissione del segnale via radio in maniera diretta. Si è quindi inserita nella rete una ulteriore componente radio impostata come *Repeater*.

L'inserimento del *Repeater* ha fatto sì che dovessero essere modificate alcune impostazioni anche delle radio *Master* e *Slave*. Ovviamente, anche in questo caso, vale la regola che i "Golden Settings" dovranno essere identici per tutte e tre le radio (vedi paragrafo 3.1.3).

La seguente figura mostra i valori dei Golden Settings impostati sulle tre radio.

```

                                RADIO PARAMETERS

WARNING: Do not change parameters without reading manual

(0)  FreqKey           5
(1)  Max Packet Size  9
(2)  Min Packet Size  1
(3)  Xmit Rate        1
(4)  RF Data Rate     2
(5)  RF Xmit Power    27 dBm
(6)  Slave Security   0
(7)  RTS to CTS      0
(8)  Retry Time Out  255
(9)  Lowpower Mode    0
(A)  High Noise       0
(B)  MCU Speed        0
(C)  RemoteLED        0
(D)
(E)
(F)  CRC Bypass       Off
(Esc) Exit to Main Menu

Enter Choice .

```

Figura 6. Valori dei Golden Settings impostati sulle tre radio della rete di test

Di seguito, invece, vengono riportati i parametri utilizzati per la configurazione di ciascun componente della rete di trasmissione. I riquadri in rosso mostrano i parametri che sono impostati in maniera diversa, e specifica, a seconda che la radio funzioni come *Master*, *Repeater* o *Slave*.

3.2.1 Set up della radio Master Point-to-MultiPoint in una rete Master-Repeater-Slave

Come già descritto nel paragrafo 3, la configurazione delle radio può essere fatta utilizzando un semplice programma da terminale via seriale, come ad esempio **CoolTerm**. Ciascuna radio deve essere collegata al computer tramite la porta RS-232 utilizzando un cavo RS-232 diritto. Dato che sul computer non è presente una porta RS-232, si è utilizzato un adattatore da USB a RS-232.

Una volta premuto il pulsante di programmazione della radio situato accanto all'ingresso di alimentazione sulla scheda radio, tutti e tre i LED sulla scheda dovrebbero essere verdi fissi e sullo schermo del terminale verrà presentato il seguente menu:

```

                                MAIN MENU
GX/I2 - 2400MHz AES Version 9.8.3  04-09-2015
      Table 0, 2400 To 2483 MHz
      Modem Serial Number 247-5502
      Model Code MM24T14
(0)  Set Operation Mode
(1)  Set Baud Rate
(2)  Edit Call Book
(3)  Edit Radio Transmission Characteristics
(4)  Show Radio Statistics
(5)  Edit MultiPoint Parameters
(6)  TDMA Menu
(8)  Chg Password
(Esc) Exit Setup

Enter Choice

```

Figura 7. Main menù della modalità “programming” sul terminale di CoolTerm. In rosso sono evidenziati i parametri che devono essere impostati opportunamente per Master, Repeater e Slave.

In rosso sono evidenziati i parametri che devono essere opportunamente impostati per far funzionare la radio in modalità *Master* in una rete costituita da *Master-Repeater-Slave*.

In particolare per il *Master*:

(0) Set Operation Mode → (2) Point to Multipoint Master (Figura 8).

```

                                SET MODEM MODE
                                Modem Mode is 2
(0)  Point to Point Master
(1)  Point to Point Slave
(2)  Point to MultiPoint Master
(3)  Point to MultiPoint Slave
(4)  Point to Point Slave/Repeater
(5)  Point to Point Repeater
(6)  Point to Point Slave/Master Switchable
(7)  Point to MultiPoint Repeater
(A)  Mirrorbit Master
(B)  Mirrorbit Slave
(F)  Ethernet Options
(Esc) Exit to Main Menu

Enter Choice

```

Figura 8. Set Operation Mode menù e valori impostati per il Master

Il secondo parametro da impostare è il (3) Edit Radio Transmission Characteristics che sarà uguale per tutti e tre le radio del network e corrisponde alla Figura 6 dove sono mostrati i valori dei "Golden Settings".

Infine, si devono impostare i valori dei parametri che definiscono il routing del segnale all'interno della rete. In particolare, per il *Master* tali valori corrispondono a:

- (5) Edit MultiPoint Parameters → (0) Number Repeaters → 1 (Figura 9)
 - (6) NetWork ID → 0502
 - (C) SubNet ID → RX 0; TX 0 (Roaming)

MULTIPOINT PARAMETERS

(0)	Number Repeaters	1
(1)	Master Packet Repeat	0
(2)	Max Slave Retry	0
(3)	Retry Odds	0
(4)	DTR Connect	0
(5)	Repeater Frequency	0
(6)	NetWork ID	0502
(7)	Reserved	
(8)	MultiMasterSync	0
(9)	1 PPS Enable/Delay	255
(A)	Slave/Repeater	0
(B)	Diagnostics	0
(C)	SubNet ID	Roaming
(D)	Radio ID	0000
(E)	Local Access	0
(F)		
(G)	Radio Name	
(Esc)	Exit to Main Menu	

Enter Choice

Figura 9. Edit MultiPoint Parameters menù e valori impostati per il Master.

Verrà fatto un approfondimento dedicato al "SubNet ID" nel paragrafo 3.2.3

3.2.2 Set up della radio Repeater Point-to-MultiPoint in una rete Master-Repeater-Slave

Anche per la configurazione della radio *Repeater*, una volta premuto il pulsante di programmazione della radio situato accanto all'ingresso di alimentazione sulla scheda radio, tutti e tre i LED sulla scheda dovrebbero essere verdi fissi e sullo schermo del terminale verrà presentato il Main Menu, analogo a quello mostrato in Figura 7.

Per far funzionare la radio in modalità *Repeater* in una rete costituita da *Master-Repeater-Slave* occorre impostare i seguenti parametri:

(0) Set Operation Mode → (7) Point to Multipoint Repeater (Figura 10)

```

                                SET MODEM MODE
                                Modem Mode is 7

(0) Point to Point Master
(1) Point to Point Slave
(2) Point to MultiPoint Master
(3) Point to MultiPoint Slave
(4) Point to Point Slave/Repeater
(5) Point to Point Repeater
(6) Point to Point Slave/Master Switchable
(7) Point to MultiPoint Repeater
(A) Mirrorbit Master
(B) Mirrorbit Slave
(F) Ethernet Options
(Esc) Exit to Main Menu

Enter Choice
```

Figura 10. Set Operation Mode menù e valori impostati per il Repeater

Il secondo parametro da impostare è il (3) Edit Radio Transmission Characteristics che sarà uguale per tutti e tre le radio del network e corrisponde alla Figura 6 dove sono mostrati i valori dei "Golden Settings".

Infine, si devono impostare i valori dei parametri che definiscono il routing del segnale all'interno della rete. In particolare, per il *Repeater* tali valori corrispondono a:

- (5) Edit MultiPoint Parameters → (0) Number Repeaters → 0 (Figura 11)
 - (6) NetWork ID → 0502
 - (C) SubNet ID → RX 0; TX 1 (Rcv=0; Xmit=1)

```

MULTIPOINT PARAMETERS

(0) Number Repeaters      0
(1) Master Packet Repeat  0
(2) Max Slave Retry      9
(3) Retry Odds           0
(4) DTR Connect          0
(5) Repeater Frequency    0
(6) NetWork ID           0502
(7) Reserved
(8) MultiMasterSync       0
(9) 1 PPS Enable/Delay   255
(A) Slave/Repeater        0
(B) Diagnostics           0
(C) SubNet ID             Rcv=0 Xmit=1
(D) Radio ID              0000
(E) Local Access          0
(F)
(G) Radio Name
(Esc) Exit to Main Menu

Enter Choice

```

Figura 11. Edit MultiPoint Parameters menù e valori impostati per il Repeater

Le impostazioni del parametro "SubNet ID" vengono maggiormente spiegate nel paragrafo 3.2.3

3.2.3 Set up della radio Slave Point-to-MultiPoint in una rete Master-Repeater-Slave

Per la configurazione della radio *Slave*, una volta premuto il pulsante di programmazione della radio situato accanto all'ingresso di alimentazione sulla scheda radio, tutti e tre i LED sulla scheda dovrebbero essere verdi fissi e sullo schermo del terminale verrà presentato il Main Menu, analogo a quello mostrato in Figura 7.

Per far funzionare la radio in modalità *Slave* in una rete costituita da *Master-Repeater-Slave* occorre impostare i seguenti parametri:

(0) Set Operation Mode → (3) Point to Multipoint *Slave* (Figura 12)

```
SET MODEM MODE
Modem Mode is 3
```

```
(0) Point to Point Master
(1) Point to Point Slave
(2) Point to MultiPoint Master
(3) Point to MultiPoint Slave
(4) Point to Point Slave/Repeater
(5) Point to Point Repeater
(6) Point to Point Slave/Master Switchable
(7) Point to MultiPoint Repeater
(A) Mirrorbit Master
(B) Mirrorbit Slave
(F) Ethernet Options
(Esc) Exit to Main Menu
```

Enter Choice

Figura 12. Set Operation Mode menù e valori impostati per lo Slave

Il secondo parametro da impostare è il (3) Edit Radio Transmission Characteristics che sarà uguale per tutti e tre le radio del network e corrisponde alla Figura 6 dove sono mostrati i valori dei "Golden Settings".

Infine, si devono impostare i valori dei parametri che definiscono il routing del segnale all'interno della rete. In particolare, per lo *Slave* tali valori corrispondono a:

```
(5) Edit MultiPoint Parameters → (0) Number Repeaters → 0 (Figura 13)
    → (6) NetWork ID → 0502
    → ( C ) SubNet ID → RX 1; TX F (Rcv=1; Xmit=F)
```

MULTIPOINT PARAMETERS

```
(0) Number Repeaters 0
(1) Master Packet Repeat 0
(2) Max Slave Retry 1
(3) Retry Odds 0
(4) DTR Connect 0
(5) Repeater Frequency 0
(6) NetWork ID 0502
(7) Reserved
(8) MultiMasterSync 0
(9) 1 PPS Enable/Delay 255
(A) Slave/Repeater 0
(B) Diagnostics 0
(C) SubNet ID Rcv=1 Xmit=F
(D) Radio ID 0000
(E) Local Access 0
(F)
(G) Radio Name
(Esc) Exit to Main Menu
```

Enter Choice

Figura 13. Edit MultiPoint Parameters menù e valori impostati per lo Slave

Le impostazioni del parametro “SubNet ID” vengono maggiormente spiegate nel seguente paragrafo.

3.2.3 Set up del Subnet ID Value per il Routing delle comunicazioni attraverso la rete Master-Repeater-Slave

Quando si utilizza unicamente la Network ID per il routing, un ripetitore o uno *Slave* si collega al primo ripetitore o *Master* che trova con lo stesso Network ID. Utilizzando anche il Subnet ID, è possibile determinare il percorso utilizzato da un *Repeater* o da uno *Slave* per comunicare con il *Master*.

I Subnet ID sono particolarmente utili per forzare due ripetitori nella stessa rete a funzionare in serie anziché in parallelo o, se lo si desidera, per forzare i ricetrasmittitori *Slave* a comunicare con uno specifico ripetitore per scopi di bilanciamento del carico. Forzando il percorso di comunicazione è quindi possibile ottimizzare le prestazioni della rete garantendo robuste comunicazioni RF. L'uso dei Subnet ID può aiutare a ridurre al minimo la latenza.

Il Subnet ID è costituito da due parti, i cui valori sono configurabili nel menu “Edit MultiPoint Parameters” come mostrato nei paragrafi precedenti.

I due valori da configurare sono:

- **Rx** - Questa impostazione identifica quale ricetrasmittitore viene ascoltato da un ripetitore o uno *Slave*. Nella finestra di dialogo del menù, questo parametro viene chiamato **Rcv Subnet ID**.

- **Tx** - Questa impostazione identifica l'ID a cui questo dispositivo trasmette e, a sua volta, quali dispositivi sono in suo ascolto. Il parametro Tx Subnet ID è rilevante **solo** per il *Master* e i *Repeaters* in una rete Multipoint. Nella finestra di dialogo del menù, questo parametro viene chiamato Xmt Subnet ID.

L'impostazione predefinita (disabilitata) sia per Rx che per Tx è F, che è un modo visivo per indicare che il dispositivo è il finale nella rete di comunicazione e non utilizza un Subnet ID. Uno *Slave* di una rete Multipoint con un Subnet ID pari a F,F non effettua il roaming da un ripetitore o rete a quella successiva, ma si collega solo a un *Master* o *Repeater* che ha o un Tx pari a 0 o un Subnet ID pari a F,F.

Nella figura seguente è mostrato un esempio di una rete Multipoint costituita da un *Master* e molteplici *Slave/Repeater* e i valori impostati per i Subnet ID di ciascun componente.

Nel nostro caso di test la rete è molto più semplice ed è costituita da un *Master*, un *Repeater* ed uno *Slave*. Le impostazioni utilizzate sono quindi quelle evidenziate in giallo in Figura 14 e schematizzate nella figura successiva (Figura 15).

Figura 14. Esempio di una rete Multipoint costituita da un *Master* e molteplici *Slave/Repeater* e i valori impostati per i Subnet ID di ciascun componente. In giallo sono evidenziati i componenti che possono essere equiparati alla nostra rete di test.

Utilizzando il routing mediante Subnet Id e impostando i valori come indicato nella figura seguente, si è fatto un test di trasmissione dal *Master* a *Slave*, tramite *Repeater*. Sia il *Master* sia lo *Slave* sono stati collegati via seriale RS232 ad un PC mediante un adattatore seriale/USB dotato di due porte. Utilizzando un programma come ad esempio Termite, si sono aperti due terminali:

Terminale1: Master (COM7, 115200)

Terminale2: Slave (COM8, 115200)

Si è fatto un primo test spegnendo il *Repeater*. Scrivendo una parola o un numero sul terminale del *Master* e premendo invio, NON si vedeva comparire lo stesso messaggio sul terminale dello *Slave*. Dato che è stata abilitata anche la comunicazione tra *Slave* e *Master*, scrivendo un messaggio sul terminale dello *Slave* e premendo invio, NON si vedeva correttamente comparire lo stesso messaggio sul terminale del *Master*. Questo comportamento era previsto in quanto la rete è

stata impostata per l'uso del *Repeater*. Una volta acceso anche il *Repeater* è stata rifatta la prova di trasmissione e questa volta il messaggio inviato dal *Master* veniva correttamente ricevuto dallo *Slave* e viceversa.

Figura 15. Esempio di routing mediante Subnet Id in una rete composta da Master-Repeater-Slave. Per ogni componente della rete sono indicati i valori impostati per i Subnet ID values RX/TX.

3.2.4 Test di comunicazione Point-to-MultiPoint network Master – Repeater - Slave

Terminate le configurazioni, per verificare che esse siano state effettuate correttamente, oltre al test di comunicazione, è possibile utilizzare le indicazioni luminose dei LED presenti sulle radio. In particolare, è utile fare riferimento alla tabella seguente per verificare il corretto stato delle luci LED.

Point-to-MultiPoint Operation LEDs

Condition	Master			Slave			Repeater		
	Carrier Detect (CD)	Transmit (Tx)	Clear to Send (CTS)	Carrier Detect (CD)	Transmit (Tx)	Clear to Send (CTS)	Carrier Detect (CD)	Transmit (Tx)	Clear to Send (CTS)
Powered, not linked	Solid red bright	Solid red dim	Off	Solid red bright	Off	Blinking red	Solid red bright	Off	Blinking red
Repeater and Slave linked to Master, no data	Solid red bright	Solid red dim	Off	Solid green	Off	Solid red bright	Solid green	Solid red dim	Solid red bright
Repeater and Slave linked to Master, Master sending data to Slave	Solid red bright	Solid red dim	Off	Solid green	Off	Solid red bright	Solid green	Solid red dim	Solid red bright
Repeater and Slave linked to Master, Slave sending data to Master	Solid green RCV data or Solid red bright	Solid red dim	Intermittent flash red	Solid green	Intermittent flash red	Solid red bright	Solid green	Solid red bright	Solid red bright
Master with diagnostics program running	Solid red bright	Solid red dim	Intermittent flash red	Solid green	Intermittent flash red	Solid red bright	Solid green	Solid red bright	Solid red bright

* in an idle condition, the CTS LED is solid red with a solid link, as the link weakens the CTS LED on the Repeater and Slave begins to blink

Tabella 2. Indicatori LED delle radio in configurazione Master – Repeater - Slave

Dopo aver verificato che i LED fossero come in Tabella 2, si è provato a fare la trasmissione da *Master* a *Repeater* a *Slave* di correzioni RTCM, ricevute via internet tramite protocollo NTRIP collegato al Caster del servizio di posizionamento offerto da Regione Liguria che verranno utilizzate da un ricevitore GNSS ZED F9P collegato allo *Slave* per ottenere un posizionamento RTK.

Il setup è lo stesso del caso precedente e cioè le radio *Master* e *Slave* connesse via seriale al pc. La differenza rispetto a prima è che ora occorre usare un programma NTRIP Client sul PC a cui è connesso il *Master* che sia in grado di connettersi al Caster di Regione Liguria (81.23.86.70:2101) e acquisire le correzioni RTCM (NEAR3) da inviare poi via seriale alla radio *Master* (COM7, in questo esempio).

In questo test è stato utilizzato il Lefebure NTRIP Client (Fig. 5) con le seguenti impostazioni:

Serial port: COM7 (radio Master)
Baudrate 115200
NTRIP Stream: NEAR3

In appendice è mostrato un secondo esempio di trasmissione in cui il programma Lefebure NTRIP Client (che opera in ambiente Windows) verrà sostituito da un NTRIP Client in grado di operare anche in ambiente Linux/Raspbian denominato BKG Ntrip Client (BNC).

Per verificare che la radio *Slave* ricevesse correttamente i messaggi RTCM inviati dalla radio *Master* si è collegato alla radio *Slave* il ricevitore GNSS ZED-F9, in grado di integrare le correzioni RTCM, e si è verificato che quest'ultimo mandasse in output sentenze NMEA GGA con fix quality pari a 4 o 5, valori che indicano che la posizione è di tipo RTK con precisioni centimetriche.

Appendice

A.1 Set up del ricevitore GNSS ZED F9P mediante software U-Center (Win) e PyGPSClient (Linux/Raspbian)

Per configurare in modo opportuno il ricevitore ZED F9P sulla base dei test da eseguire, si sono utilizzati due diversi software, uno funzionante in ambiente Windows chiamato U-center, e uno open source e sviluppato in Python, in grado di funzionare in ambiente Linux/Raspbian, chiamato PyGPSClient.

A.1.1 Come abilitare GNSS “raw data” output sul ricevitore ZED F9P mediante software U-Center (Win)

I cosiddetti GNSS “raw data” vengono generati dal ricevitore e includono misurazioni per ciascun satellite tracciato. È una copia delle misurazioni utilizzate internamente dal ricevitore per il task di navigazione. U-blox ha definito due diversi livelli di dati grezzi come mostrato nella tabella seguente.

	Basic raw data	Full raw data
GNSS raw data output	Code phase	Carrier phase
Supported UBX messages	UBX-RXM-SFRBX RXM-MEASX	UBX-RXM-SFRBX RXM-MEASX RXM-RAWX
RAW data elements	Satellite Information Code Phase [ms] Doppler [m/s, Hz]	Satellite Information Code Phase [ms] Doppler [m/s, Hz] Pseudoranges [m] Carrier phase [cycles]

Tabella 3. Raw data dei ricevitori U-blox e relativi messaggi UBX di output

I dati grezzi di base sono disponibili su tutti i ricevitori GNSS basati su u-blox M8 e piattaforme successive. I dati grezzi completi sono disponibili solo su ricevitori GNSS specifici, come mostrato nella tabella seguente, tra cui il modello ZED F9P utilizzato per questi test.

	u-blox M8	u-blox M9	u-blox F9	u-blox F10
Chips		UBX-M9140-KA-DR		
Modules	NEO-M8P NEO-M8T LEA-M8T	NEO-M9L-01A	ZED-F9P ZED-F9R ZED-F9T LEA-F9T NEO-F9P	NEO-F10T
EVKs	C94-M8P EVK-M8T	EVK-M9DR	C099-F9P C102-F9R RCB-F9T EVK-F9T	

Tabella 4. Raw data dei ricevitori U-blox e relativi messaggi UBX di output

U-center di u-blox è uno strumento software gratuito per configurare i ricevitori GNSS u-blox in Windows. Utilizzando questo software è stato possibile abilitare i messaggi in output sia NMEA sia quelli contenenti i dati grezzi (UBX-RXM-SFRBX, RXM-MEASX, RXM-RAWX). Per fare ciò, si è collegato il ricevitore ZED F9P mediante cavo USB-C / USB al PC e si è fatto partire il programma U-center. Lo ZED F9P comparirà tra le COM port.

Figura 16. Pannello U-center per la connessione del ricevitore ZED F9P mediante cavo USB-C / USB al PC. Lo ZED F9P comparirà tra le COM port disponibili per la connessione.

Una volta connesso, per verificare che le modifiche ai messaggi inviati in output siano effettive, è possibile utilizzare la "Text Console". Il pulsante della "Text Console" mostra le sentenze NMEA e UBX in output tramite interfaccia USB come testo ASCII comprensibile.

Figura 17. Pulsante in U-center per abilitare la "Text Console" che mostra le sentenze NMEA e UBX in output tramite interfaccia USB come testo ASCII comprensibile.

Per configurare le sentenze in output dal ricevitore è necessario attivare la finestra "Configure" selezionando il pulsante dal menù.

Da questa finestra è possibile controllare e configurare nuove impostazioni. Quando si fa clic su un'impostazione come "MSG (Messages)", U-center interrogherà il modulo e visualizza lo stato attuale della configurazione. I "10s" nell'angolo in alto a sinistra indicano quanto vecchie sono le informazioni visualizzate. In questo caso sono trascorsi 10 secondi dall'ultima volta che questa impostazione è stata interrogata. Fare clic sul pulsante "Poll" per aggiornare le informazioni.

Per modificare il tipo di messaggi mandati in output, occorre selezionare il messaggio, ad esempio F0-00 NMEA GxGGA. Facendo clic sul menu a tendina, il software eseguirà il polling delle impostazioni correnti sulle varie porte (I2C, UART1, UART2, USB, SPI). Il valore 0 indica che il messaggio non è mandato in output, il valore 1 indica che tale messaggio viene mandato in output.

Figura 18. Finestra "Configure - MSG(Messages)" che consente di abilitare o disabilitare le sentenze NMEA e i protocolli binari come UBX-RXM-SFRBX, RXM-MEASX, RXM-RAWX, permettendo di selezionare su quali porte vengono inviati (I2C, UART1, UART2, USB, SPI).

La finestra "Configure - MSG(Messages)" è molto potente: consente di abilitare o disabilitare varie sentenze NMEA nonché protocolli binari come UBX-RXM-SFRBX, RXM-MEASX, RXM-RAWX, necessari per integrare le correzioni RTCM e ottenere un posizionamento RTK.

Una volta selezionata una sentenza, come RXM-RAWX, le caselle di controllo verranno popolate. Se si desidera abilitare la sentenza RXM-RAWX per l'interfaccia USB, si seleziona la casella di controllo USB, si inserisce 1 e quindi si fa clic su "Send". A questo punto la sentenza RXM-RAWX verrà mandata in output sull'interfaccia USB e di conseguenza sarà visibile nella "Text console". Ripetendo la stessa procedura anche per le sentenze UBX-RXM-SFRBX, RXM-MEASX, e selezionando su quali interfacce di output le si vogliono mandare, si conclude la configurazione dei messaggi di output per i "Raw data".

A.1.2 Come modificare le impostazioni delle porte I/O del ricevitore ZED F9P mediante software U-Center (Win)

Utilizzando la finestra “Configure” è possibile controllare e configurare le impostazioni delle porte del ricevitore ZED F9P. In particolare, il sottomenu PRT (Ports) in Configure permette di cambiare la velocità di trasmissione, i protocolli e il baudrate delle porte disponibili (I2C, UART1, UART2, USB, SPI). A seconda dell'applicazione, è possibile abilitare o disabilitare interi protocolli di interfaccia (ad esempio UBX+NMEA+RTCM3) in input o in output. Ad esempio, nel nostro caso di test, per ricevere correttamente le correzioni RTCM inviate dal NTRIP Client, si è impostato su UART2, “protocol in” RTCM3 con baudrate 115200 (è quello utilizzato nel client NTRIP per l’invio delle correzioni). **NOTA:** verificare sempre le impostazioni del baudrate perchè di default U-center utilizza il valore 38400 e questo creava un problema di ricezione delle correzioni (inviata a 115200).

Figura 19. Finestra del menù Configure - PRT (Ports): permette di cambiare la velocità di trasmissione, i protocolli e il baudrate delle porte disponibili (I2C, UART1, UART2, USB, SPI), abilitandole o disabilitandole a seconda dell'applicazione specifica.

A.1.3 PyGPSCient per configurare il ricevitore ZED-F9P con sistemi operativi GNU/Linux

Con sistemi operativi di tipo GNU/Linux per configurare i ricevitori GNSS della ditta u-blox è possibile usare un programma alternativo a u-center che si chiama PyGPSCient ed è sviluppato in Python. Il programma e le istruzioni per installarlo sono reperibili al seguente URL: <https://github.com/semuconsulting/PyGPSCient>.

Figura 20. Finestra iniziale del programma PyGPSCient, prima della connessione al ricevitore GNSS.

Per connettersi al dispositivo occorre selezionare la porta e il baud rate (in alto a destra) e poi premere sul tasto USB/UART.

Figura 21. Finestra del programma PyGPSClient con ricevitore GNSS correttamente connesso.

La figura 21 mostra come appare la finestra una volta connesso il ricevitore GNSS.

Dal programma è inoltre possibile configurare il ricevitore cliccando sulle voci di menù Options -> UBX Configuration o sul bottone con l'ingranaggio in basso a destra.

Figura 22. Finestra di configurazione del ricevitore GNSS fornita dal programma PyGPSClient.

In particolare è possibile configurare:

- 1) Input e Output di ogni porta di comunicazione del ricevitore GNSS (sezione CFG-PRT Protocol Configuration posta in centro a sinistra);
- 2) La frequenza di emissione dei dati da parte del ricevitore (sezione CFG-RATE Navigation Solution Rate Configuration posta in basso a sinistra);
- 3) Tipo e **frequenza** (il numero vicino ai canali di comunicazione può assumere anche valori maggiori di uno) dei messaggi NMEA desiderati su ogni porta di comunicazione del ricevitore GNSS (sezione CFG-MSG Message Rate Configuration posta in basso a destra).

NOTA BENE

Una volta configurato il ricevitore come desiderato ricordare di salvare le impostazioni nella memoria non volatile (sezione Preset UBX Configuration Commands posta in basso a destra).

Figura 23. Finestra di configurazione del ricevitore GNSS fornita dal programma PyGPSClient in cui sono evidenziati (barre grigie) la configurazione relativa alle sentenze NMEA e il salvataggio della configurazione su memoria non volatile.

A.2 Conversione livelli seriali u-blox a RS-232

Il ricevitore GNSS ZED-F9P ha i livelli dei segnali digitali dei canali di comunicazione a 3.3 V. Per comunicare mediante connessioni seriali di tipo RS-232 è pertanto necessario usare un modulo di conversione. Nella figura seguente è illustrato una delle possibili soluzioni:

Figura 24. Circuito di conversione dei segnali digitali dei canali di comunicazione a 3.3 V del ricevitore GNSS ZED-F9P, per comunicare mediante connessioni seriali di tipo RS-232.

Questo circuito di conversione si è reso necessario per utilizzare le porte UART1 e UART2 del modulo ZED F9P, convertendo in maniera opportuna i livelli dei segnali, in modo da poterlo collegare via seriale RS 232 alla radio *Slave*, da cui ricevere le correzioni RTCM sulla porta UART2, e al PC di acquisizione, al quale inviare le sentenze NMEA GGA tramite la porta UART1.

A.3 BKG Ntrip Client (BNC)

Nei paragrafi precedenti si sono mostrati diversi esempi di trasmissione da *Master* a *Slave* via radio di correzioni RTCM. Queste correzioni, per poter essere inviate, devono innanzitutto essere ricevute via internet tramite protocollo NTRIP collegato al Caster di un servizio di posizionamento, in questo caso è quello offerto da Regione Liguria.

Negli esempi precedenti, il programma NTRIP Client, in grado di connettersi al Caster di Regione Liguria (81.23.86.70:2101) e acquisire le correzioni RTCM da inviare via seriale alla radio *Master*, era il Lefebure NTRIP Client, sviluppato per piattaforme con sistema operativo Windows.

Dato che però avremo necessità di operare con strumenti che hanno sistemi operativi diversi (Linux/Raspbian), si è cercato un altro programma NTRIP Client in grado di funzionare anche su quei sistemi operativi.

Il programma identificato è stato BKG Ntrip Client (BNC), un programma client multi-stream Open Source progettato per una varietà di applicazioni GNSS in tempo reale. È stato progettato principalmente per ricevere flussi di dati da qualsiasi caster che supporti il protocollo NTRIP. Il programma gestisce la comunicazione HTTP e trasferisce i dati RTCM ricevuti a una porta seriale o IP connesso ad un software di rete o un'applicazione DGPS/RTK. È possibile eseguire BNC sia con la GUI che in modalità di elaborazione batch. La modalità di esecuzione batch lo rende particolarmente utile ai nostri scopi di utilizzo in campo durante i test del progetto.

Se si utilizza BNC in modalità grafica interattiva, la finestra principale mostra una sezione 'Top menu bar', una sezione 'Settings' con pannelli per impostare le opzioni di elaborazione, una sezione 'Streams', una sezione per i 'Log' e una sezione 'Bottom menu bar', come mostrato nella figura sotto.

Figura 25. Finestra principale di BNC con le varie sezioni evidenziate.

L'uso tipico di BNC prevede per prima cosa la selezione di un flusso di dati ("Add Stream"). Qualsiasi flusso configurato su BNC viene visualizzato nell'area "Streams" al centro della finestra principale di BNC. Quindi si passa attraverso i vari pannelli di configurazione di BNC per impostare una combinazione di opzioni di input, elaborazione e output prima di avviare il programma ("Start"). Le attività in corso di BNC vengono visualizzate nella scheda "Log" che fa parte del canvas "Log".

Di seguito vengono mostrate le impostazioni utilizzate per effettuare i test in laboratorio, utilizzando come Caster dello stream di correzioni RTCM il servizio offerto da Regione Liguria.

La seguente figura mostra il menù "Add Stream from Caster" nel quale vanno inserite le informazioni circa host, port, user, password, mountpoint.

Figura 26. Add stream from Caster menù e setting dei parametri

Per l'esecuzione dei test in laboratorio, una volta ottenuto lo stream di correzioni RTCM dal Caster, queste dovevano essere inviate via porta seriale al ricevitore GNSS ZED F9P collegato al PC. Per fare ciò si è selezionata la tab "Serial Output" nel Top Menu Bar e si sono impostati i seguenti parametri:

Mountpoint: NEAR3 (il mountpoint corrispondente allo stream creato allo step precedente)

Port Name: COM7 (occorre indicare la porta seriale a cui si inviano le correzioni RTCM, in questo caso la UART2 dello ZED F9P)

Baud rate: 115200 (baudrate che deve coincidere con quello impostato sulla UART2 del ricevitore ZED F9P)

NMEA: Manual GPGGA (indica che verrà inviata manualmente una sentenza GGA al caster).

Figura 27. Menù di configurazioni dei parametri "Serial Output"

L'ultima configurazione effettuata, prima di far partire lo stream dei dati, è stata fatta selezionando il menù "Miscellaneous" nel Top Bar Menù e inserendo i seguenti parametri:

Mountpoint: NEAR3

Log Latency: 1 min

Scan RTCM: (selezionare la casella)

Figura 28. Menù di configurazione "Miscellaneous"

Una volta terminate le impostazioni dei parametri come mostrato nelle figure precedenti, si è avviato lo stream dei dati selezionando nel "Bottom menu Bar" il pulsante "Start" e si è verificato che le correzioni RTCM venissero correttamente recuperate dal Caster mediante il programma BNC client e inviate via seriale al ricevitore ZED F9P andando a vedere che il termine "quality fix" della sentenza NMEA GGA passasse da 2 (DGPS) a 4 / 5 (Fixed / float RTK).

Le opzioni di configurazione vengono generalmente impostate prima utilizzando l'interfaccia utente grafica (GUI) di BNC, come descritto in precedenza, quindi salvate in un file di configurazione. Per impostazione predefinita, i file di configurazione per l'esecuzione di BNC su sistemi Unix/Linux vengono salvati nella directory '\$HOME/.config/BKG'. Sui sistemi Windows, vengono generalmente salvati nella directory "C:/Documents and Settings/Username/.config/BKG". Il nome file di configurazione predefinito è "BNC.bnc". Il nome file predefinito "BNC.bnc" può essere modificato così come il contenuto del file.

Per le operazioni di esecuzione in modalità batch, tutte le opzioni di configurazione di BNC possono essere estratte dal file di configurazione "BNC.bnc" e applicate utilizzando l'interfaccia a riga di comando (Command Line Interface - CLI) del programma.

Per avviare BNC in modalità batch occorre usare l'opzione da riga di comando '-nw' (no window mode). BNC verrà quindi eseguito in modalità "no window", utilizzando le configurazioni contenute nel file "BNC.bnc". Per eseguirlo in questa modalità su Linux si utilizza il seguente comando:

```
$> ./bnc --conf /Users/userName/.config/BKG/BNC.bnc -nw
```

L'opzione da riga di comando '--help' fornisce un elenco completo di tutti i parametri di configurazione che possono essere specificati tramite l'interfaccia da riga di comando di BNC. Occorre tener presente che le opzioni da riga di comando prevalgono sulle opzioni di configurazione specificate nel file di configurazione. Quello che segue è l'output prodotto quando si esegue BNC con l'opzione da riga di comando '--help':

```
$> ./bnc --help (MS Windows: bnc.exe --help | more)
--nw
--version (MS Windows: bnc.exe --version | more)
--display {name}
--conf {confFileName}
--file {rawFileName}
--key {keyName} {keyValue}
```

Per ulteriori dettagli si rimanda al “Help → Help Content” del programma stesso.

Referimenti e link utili

1. <https://support.swiftnav.com/support/solutions/articles/44001850772-freewave-radio-evaluation-kit>
2. <https://support.swiftnav.com/support/solutions/articles/44001903718-freewave-radio-basic-configuration>
3. GXM Wireless Data Transceivers - User Manual and Reference Guide
4. <https://www.u-blox.com/en/technologies/gnss-raw-data>
5. <https://learn.sparkfun.com/tutorials/getting-started-with-u-center-for-u-blox/all>
6. <https://github.com/semuconsulting/PyGPSClient>
7. <https://igs.bkg.bund.de/ntrip/bnc>
8. <http://lefebure.com/software/ntripclient/>